

РАЗДЕЛ 7 Международное право; Европейское право

УДК 342.5
DOI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА

Матюшайтис Н.В.,
*канд. юрид. наук, доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье проведен анализ развития мирового конституционно-правового процесса становления института омбудсмена; выделены и рассмотрены основные этапы развития данного института, и их особенности; раскрыта роль омбудсмена в демократизации правового статуса человека и гражданина.

Ключевые слова: конституционное право, институт омбудсмена, правозащитный институт, уполномоченный по правам человека.

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION INSTITUTE OF OMBUDSMAN

Matyushaitis N.V.,
*PhD in Law, associate professor of the department of administrative law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article analyzes the development of the world constitutional and legal process of becoming of the ombudsman institution; highlighted and considered the main stages of development of this institution, and their features; disclosed the role of the ombudsman in democratizing the legal status of a person and a citizen.

Keywords: constitutional law, ombudsman institute, human rights institution, ombudsman.

Актуальность статьи обусловлена теоретической и практической значимостью вопросов об институте уполномоченного по правам человека, являющегося уникальным правозащитным механизмом, который, основываясь на многолетнем опыте развития, функционирует в интересах

собственного народа и имеет под собой основания для дальнейшего развития.

Постановка задачи. Для того чтобы лучше понимать сущность института омбудсмана, необходимо проанализировать развитие мирового конституционно-правового процесса становления данного института, обусловленного эволюцией государств и общества от начала новой истории по настоящее время. В этом развитии можно выделить три основные этапы. Первый этап был наиболее долговременным и охватывает период с начала XVIII столетия до 30-х годов XX столетия; второй – период от окончания Второй мировой войны до конца 80-х годов XX столетия; третий этап – современность.

Анализ последних исследований и публикаций. Похожую проблематику в своих работах исследовали такие ученые, профессора и научные деятели: Федорова Ю.Е., Башимов М.С., Бойцова В.В., Матвеева Т.Д., Шуткина В.В., Матузов Н.И., Сунгуров А.Ю., Автономов А.С., Косаренко Н.Н., Радюшина Е., Буров Д.С. и другие.

Целью данной статьи является анализ развития мирового конституционно-правового процесса введения института омбудсмана с начала XVIII столетия до современности.

Изложение основного материала исследования. Первый этап конституционно-правового процесса утверждения института омбудсмана – это период возникновения и становления этого правозащитного института. Свою историю он начинает в Швеции. Считается, что предшественником и исторической предпосылкой его появления был институт Главного Сенешаля, который существует в Швеции с XVI столетия и главной функцией которого является осуществление от имени верховной власти короля надзора за деятельностью и осуществлением правосудия в королевстве. Однако контроль Сенешаля над правосудием был далеко не абсолютным, поскольку его работа сводилась в основном к проверке и надзору за деятельностью органов юстиции с целью докладывать королю о ходе судебных дел и осуществлении правосудия, которое осуществлялось от имени монарха. Право прямого влияния на судебного чиновника, даже до его обвинения в суде, было возложено с 1683 года на General Richz Schultza [1, с. 148].

Основной период становления института омбудсмана в Швеции связывается с 1809 годом, и его опять же нельзя отделять от дальнейшего утверждения демократических основ управления в передовых странах. Именно под влиянием прогрессивных политических и правовых доктрин, идей равенства и социальной ценности прав человека в 1809 году в Швеции происходят конституционные реформы. И в результате проведения таких реформ 6 июня 1809 г. уже была принята Конституция – «Документ о правлении», согласно которой, с целью предотвращения узурпации власти в руках монарха и уравнивания полномочий короля и парламента, последнему предоставлялось право избирать специального парламентского омбудсмана, к обязанностям которого относились надзор за соблюдением законов и других нормативно-правовых актов судами и другими органами публичной администрации и охрана прав подданных.

Следует подчеркнуть, что введению института омбудсмана с такими полномочиями способствовали как политическая целесообразность, так как благодаря этому парламент хотел ограничить власть короля, усилить контроль за правительством и судами, снять политическое напряжение в обществе, так и желание шведского парламента гарантировать эффективную систему государственного правления и защитить основные права граждан страны благодаря независимому, непредвзятому в своей деятельности институту омбудсмана.

Первым омбудсменом Швеции в 1810 году стал Ларс Август Маннергейм, который до этого занимал должность председателя конституционного комитета, на протяжении длительного времени принимал активное участие в политической и общественной жизни государства, был лидером Конституционной партии Швеции, имел авторитет в стране. Все это свидетельствует о высоких требованиях к кандидату на эту должность уже в то время [2, с. 45].

Вторым государством, которое ввело данный институт, была Финляндия, сосед Швеции и страна, которая имела много общих с ней традиций в практике государственностроения. Введение института омбудсмана в этой стране связано с общей реорганизацией власти в Финляндии в 1919 году.

Введение института омбудсмана в Финляндии стало важным фактором обеспечения контрольно-надзорных функций

государства и общества относительно аппарата исполнительной власти. Омбудсмен функционировал параллельно и независимо от канцлера юстиции, имея практически такие же полномочия в сфере контроля, что и канцлер, что в дальнейшем стало причиной серьезных конфликтов между ними. В 1919-1933 годах было даже несколько предложений относительно ликвидации института омбудсмена, но законодательно они не были поддержаны. Конфликт между канцлером юстиции и омбудсменом был устранен реформой 1933 года, когда четко разграничили их компетенцию и канцлер юстиции утвердился прежде всего в статусе юридического советника правительства, а омбудсмен – в статусе контрольно-надзорного, правозащитного органа [3, с. 87].

30-ми годами XX столетия завершается первый этап конституционно-правового процесса утверждения института омбудсмена в мире. Как видим, для него характерна постепенная трансформация омбудсмена от органа, который сначала выступал в Швеции как средство ограничения всевластия монарха и поддержки авторитета парламента в обществе, а в Финляндии как средство обеспечения контрольно-надзорных функций государства и общества относительно аппарата исполнительной власти в правозащитный орган, которому предоставлены значительные права в сфере парламентского контроля за соблюдением норм конституции и действующего законодательства органами управления, с целью недопущения нарушения прав человека. Таким образом, правозащитная функция омбудсменов Швеции и Финляндии преобразовалась постепенно, пройдя несколько ключевых моментов изменения их правового статуса, полномочий.

Второй этап конституционно-правового процесса становления института омбудсмена в мире характеризуется значительным расширением масштабов его внедрения и существенными отличиями схемы этого института в разных странах. Впервые этот процесс стал действительно мировым, распространившись практически на все континенты Земли.

Становление омбудсменов второго поколения началось после окончания Второй мировой войны. 21 апреля 1952 г. решением парламента введен институт омбудсмена в Норвегии. В 1953 г. в соответствии с конституционной реформой институт омбудсмена вводится в Дании [4, с. 68].

В 50-60 гг. XX столетия идея омбудсмана распространилась с северных (скандинавских) стран в другие страны Европы, Америки, Азии, Африки. В 1957 году введена должность уполномоченного Бундестага по обороне в ФРГ. Введение только военного омбудсмана объясняется тем, что создание института гражданского омбудсмана требовало б новой интерпретации традиционной немецкой концепции, согласно которой сильный, жесткий контроль за административными органами нежелателен, поскольку для Германии характерным было и остается верховенство исполнительной ветви власти.

В 1962 году институт омбудсмана введен в Новой Зеландии. Первый омбудсмен был избран уже 1 октября 1962 года. Для этой страны, которая имела однопалатный парламент, введение института омбудсмана помогло оформить свой вариант разделения власти, ввести в управленческую структуру механизм, который обеспечивал контроль за государственным аппаратом со стороны общественности.

В 1965 году институт омбудсмана введен на Островах Кука, в 1966 году – в Гвиане, Гайане. В том же году этот правозащитный институт утверждается на африканском континенте в Танзании. Его появление в этой стране связано с введением в государстве однопартийной системы. Исходя из этого факта, специально созданная президентская комиссия отметила, что наделенные широкими полномочиями правительственные и партийные чиновники могут принимать негативные для общества решения и потому необходимо создать эффективный механизм защиты прав простых граждан. Для этого и была введена служба омбудсмана. Пример Танзании наследовали и другие страны Африки.

В 1966 году происходит постепенное становление института омбудсмана в Израиле. Интерес к нему был выявлен еще в 1965 году, когда Дорис Ланкин опубликовал в «JerusalemPost» статью «Омбудсмен Израиля: действительно ли он необходим?». И уже в следующем году Кнесет обговаривал соответствующий билль. Но поскольку в стране функционировал институт государственного контролера, омбудсмана сначала ввели на местном уровне в городе Иерусалиме, и только 31 марта 1971 года был принят закон о введении такой должности на национальном уровне [5, с. 24].

В 1967 году по причине недовольства населения Великой Британии постоянным ростом произвола со стороны

государственных чиновников, отсутствия надлежащих юридических средств защиты прав человека, институт омбудсмана вводится в этой стране. Сначала здесь попробовали решить проблему с помощью увеличения количества специальных административных трибуналов. Однако практика показала, что необходим более весомый, эффективный механизм, и таким все чаще стали называть институт омбудсмана.

В 1967 году институт омбудсмана введен в ряде провинций Канады.

На рубеже столетия 60-70 годов XX столетия идея омбудсмана вызвала интерес и у США. Первым штатом, который ввел у себя институт омбудсмана, стал штат Гавайи, где уже 1 июля 1969 года было назначено данное должностное лицо. В 1971 году приблизительно пятьдесят биллей о службах омбудсменов приняты в тридцати трех штатах США [6, с. 115].

Конец 60-х – начало 70-х годов XX столетия характеризуется еще более значительным увеличением авторитета института омбудсмана и его введением в целом ряде стран, которые стали на путь демократических преобразований и построения гражданского общества (Ирландия, Венесуэла, Ямайка, Индия, Австралия, Кипр, Пакистан, Филиппины, Франция, Италия, Португалия, Нигерия и многие другие). В начале 80-х годов данный институт вводится еще в ряде стран (Соломоновы Острова, Япония, Сингапур, Колумбия, Судан, Ботсвана, Испания, Нидерланды, Зимбабве, Намибия, Исландия, Уганда и др.) [2, с. 62].

Конец 80-х годов XX столетия завершает второй этап конституционно-правового процесса становления института омбудсмана в мире. Анализируя его, следует отметить, что становление омбудсменов в этот период отмечено рядом особенностей. Прежде всего должность омбудсмана второго поколения с самого начала вводилась с целью повышения эффективности контроля за обеспечением прав и свобод человека. Во-вторых, он относительно легко вписывался в конституционные системы и механизмы государственной власти разных стран. Показательным в этом плане является и то, что введение института омбудсмана происходило не только в республиках, но и в ряде монархических стран (Великая Британия, Испания, Дания, Нидерланды и т. д.). Некоторые ученые даже начали называть это явление «омбудсманией» [3, с. 107].

В-третьих, второму этапу конституционно-правового процесса утверждения института омбудсмана в мире присущее разнообразие моделей, разнообразные схемы данного института, к числу которых можно отнести парламентские (представительские) и исполнительные модели омбудсменов; индивидуальные и коллегиальные омбудсменовские службы; модели омбудсменов, которые непосредственно принимают жалобы от граждан, и модели, которые получают жалобы через членов парламента или членов местных представительских органов; модели федеративных омбудсменов и омбудсменов унитарных государств, смешанные регионально-федеративные модели этого института и муниципальные омбудсмены; разнообразные схемы специализированных омбудсменов; модели омбудсменов, которые наделены императивными полномочиями и которые не имеют таких полномочий; модели омбудсменов, сфера компетенции которых распространяется на суды, муниципальные органы (омбудсмены с широкой компетенцией) и омбудсмены, юрисдикция которых на эти органы не распространяется (с ограниченной сферой компетенции); схемы омбудсменовских служб, которые абсолютно деполитизированы и которые выполняют незначительные политические функции или формируются при активном участии политических партий; модели омбудсменов, которые широко используют методы гласности и открытости и омбудсмены, для которых свойственны частные и абсолютно конфиденциальные расследования.

В-четвертых, для второго этапа становления института омбудсмана характерным является зарождение и интенсивное развитие международного сотрудничества омбудсменов разных стран. Географическое распространение института омбудсмана привело к созданию в январе 1978 года Международного института омбудсмана (далее МИО), офис которого расположен в провинции Альберта Канады. В нем представлены службы омбудсменов более чем 70 стран мира [4, с. 94].

Считаем создание этой организации очень важным событием, поскольку благодаря МИО омбудсмены всего мира имеют возможность сотрудничать не только между собой, но и с разнообразными международными правозащитными институтами. Выступая на пятой Международной конференции МИО в Вене, ее тогдашний Президент Стефан Оуен, подчеркивая значимость роли

Международного института омбудсмана в деле развития демократических основ современного общества, отметил: «Демократия в любом государстве становится сильнее, не изолируясь, а соединяя руки и открывая сердце миру. Омбудсмены являются ключевым звеном в этом...» [4, с. 95].

Третий этап конституционно-правового процесса утверждения института омбудсмана в мире связан с фундаментальными изменениями, которые произошли на мировой арене в конце 80-х годов XX столетия: крах тоталитарного социализма и развал Советского Союза и Югославии, вследствие чего на карте мира появились 20 новых государств; около двух десятков стран в этот период кардинально в русле демократизации изменили свой государственный и общественный строй. Молодые демократические государства начали детально исследовать институции других стран, которые способствуют формированию гражданского общества и становлению правового государства.

Но третий этап становления института омбудсмана не завершился, он продолжается и сегодня, и в тех странах, где уже функционирует этот правозащитный орган в связи с его усовершенствованием, и в тех странах, где пока что только идет процесс его введения. Это говорит о том, что омбудсмен остается одним из важнейших институтов, который на национальном и международном уровнях осуществляет контроль за органами власти и обеспечивает права человека.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог, следует отметить, что первый этап становления омбудсмана был наиболее длительным. Особенность омбудсменов данного поколения состоит в том, что территориальные просторы конституционно-правового процесса их введения являются достаточно ограниченными – такой институт введен только в двух странах. Однако это способствовало тому, что модели омбудсменов Швеции и Финляндии мало отличаются друг от друга, для них характерно множество общих черт, хотя и определенная специфика, обусловленная особенностями национальных форм правления и правовых систем этих стран, тоже имеет место.

Функционирование омбудсменов второго поколения, их эффективная контрольно-надзорная и правозащитная

деятельность, международное сотрудничество в сфере прав человека доказали насущную необходимость данного института, его значительную роль в демократизации правового статуса человека и гражданина, надлежащем обеспечении прав и свобод человека, демократизации механизма государственной власти, отношений между органами власти и гражданами.

Что касается третьего этапа, то следует отметить, что становление омбудсменов данного поколения идет в условиях глубокого социально-экономического, политического и духовного кризиса, когда происходит борьба за радикальные экономические изменения (переход к рыночной экономике), политические изменения (организация функционирования государства и общества на демократических началах), существенно меняется материальный статус граждан, что связано, прежде всего, со спадом производства, появлением безработицы, резким повышением цен на коммунальные услуги, обнищанием определенной части населения.

Список использованных источников

1. Радюшина Е. Институт омбудсмана: зарубежный опыт / Е. Радюшина. – СПб., 2007. – 315 с.
2. Буров Д.С. Институт омбудсмана в современном мире: история развития и общая концепция / Д.С. Буров; под ред. Левина О.В. – М., 2016. – 411 с.
3. Сунгуров А.Ю. Институт омбудсмана: эволюция традиций и современная практика (опыт сравнительного анализа) / А.Ю. Сунгуров. – СПб., 2005. – 412 с.
4. Самойлов Д.Ю. Институт омбудсмана: зарубежный опыт / Д.Ю. Самойлов. – М., 2015. – 456 с.
5. Linda C. Reif. Introduction. – In the International Ombudsman Anthology. Selected Writing from the International Ombudsman Institute / Linda C. – The Hague: Kluwer Law International, 1999. – P. 22-38.
6. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт / В.В. Бойцова. – М.: Изд-во БЕК, 2006. – 378 с.